

АРАПИНГ САРИҚ ПАКАНАЛИК ВИРУСИ ШТАММЛАРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ ВА МОЛЕКУЛЯР ДИАГНОСТИКАСИ

Махмудов Т.Х

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ЎзРФА
Адилов Б.Ш.

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ЎзРФА
Қодирова З.Н.

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ЎзРФА
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6952761>

Аннотация. Ушбу тадқиқот иши Тошкент вилояти Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти тажриба майдонида экилган буғдойнинг бир нечта навларида арпанинг сариқ паканалик вируси штаммларининг тарқалиши ва уларни полимераза занжир реакцияси усулида аниқлашдан иборат

Калит сўзлар: арпанинг сариқ паканалик вируси, полимераза занжир реакцияси, штамм

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ШТАММОВ ВИРУС ЖЁЛТОГО КАРЛИКОВОСТИ ЯМЕНИЯ

Аннотация. В данной научно-исследовательской работе приведены сведения о распространённости штаммов вируса желтой карликовости ячменя на нескольких сортах пшеницы, посеянной на экспериментальном участке института Генетики и экспериментальной биологии растений Ташкентской области, их идентификация методом полимеразной цепной реакции.

Ключевые слова: вирус жёлтой карликовости ячменя, полимеразная цепная реакция, штамм

IDENTIFICATION AND MOLECULAR DIAGNOSTICS OF BARLEY YELLOW DWARF VIRUS

Abstract. This research work provides information on the prevalence of the strains of barley yellow dwarf virus on several wheat varieties planted on the experimental field of the Institute of Genetics and Experimental Plant Biology in the Tashkent region, their identification by the polymerase chain reaction method.

Keywords: barley yellow dwarf virus, strain, polymerase chain reaction

КИРИШ

Ер юзида ғалла ўсимлигини касаллантирувчи вируслар сони 100 дан ошган бўлиб, Европа мамлакатларида уларнинг 40 га яқини идентификация қилинган. Шулардан Ўзбекистонда Арпанинг сариқ паканалик лютеовируси, буғдойнинг йўл-йўл мозаика потивируси ва арпанинг сариқ йўл-йўл мозаика рабдовируслари аниқланган [Горбунова 1966], [Қадирова 2002].

Ўзбекистон Республикаси вилоятлар кесимида ғалла ўсимлигида учрайдиган вирусларининг тарқалиш даражаси ўрганилган. [Қодирова.З.Н.,Махмудов.Т.Х, 2020]. Ғалла ўсимлигида учрайдиган Арпанинг сариқ паканалик вируси (АСПВ). лютеовируслар гуруҳига кириб, деярли барча ғалла етиштирувчи мамлакатларда тарқалган. АСПВ сферик шаклга эга бўлиб, диаметри 25 нм га тенг. АСПВ нинг тозаланган препаратидидаги седиментация коэффициентлари 115-118 S , вириони 28% нуклеин кислота ва 72% оксил,

геноми бир ҳалқали РНК дан иборат. Иссиқлик тасирида инактивация нуқтаси 60°-75°С ни ташкил этади. Вирионлар ўсимликлар флорасида тўпланади. Унинг асосан 5 та штамми аниқланган бўлиб, улар *PAV*, *MAV*, *SGH*, *RMV* ва *RPV*лардир., *АСПВ-PAV* штамми деярли барча ҳудудларда тарқалганлиги аниқланган [Z.Kadirova, H.Makkouk, 2004, T.Махмудов 2021]. Ўзбекистон ҳудудида *АСПВ*нинг штаммлари нитроцеллюлоза мембранасида иммуноблотинг усулида аниқланган бўлиб, ҳозирги кунда полимераза занжир реакцияси (ПЗР) усулида фитопатоген вирусларни диагностика қилиш замонавий аниқ ташхис қўйиш усулларида бири ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистонда бир қатор вируслар, жумладан картошканинг Х вируси, олхўри чечаги вируси, беда мозаика вируси каби вирусларни ПЗР усули ёрдамида молекуляр диагностика, вирус штаммларининг молекуляр идентификацияси амалга оширилган ҳамда вируснинг ўсимлик айрим физиологик хусусиятларига таъсири ўрганилган [Fayziyev, 2020, Husanov, 2020].

Ушбу илмий тадқиқот ишининг мақсади, Тошкент вилояти иқлим шароитида тарқалган арпанинг сариқ паканалик вируси штаммларининг идентификацияси ва молекуляр диагностикасини полимераза занжир реакцияси усулида амалга ошириш ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот объекти сифатида Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг тажриба далаларида ўстирилаётган буғдой нав ва тизмаларида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.

Буғдойнинг маҳаллий ва хорижий навлари ғалла ширалари ёрдамида *АСПВ* билан касаллантирилди ва изоляторларда ўстирилди. *АСПВ* билан касаланган буғдой ўсимликларидан касаллик аломатларига қараб намуналар йиғилди. Ўсимлик намуналари табиий ҳолатини сақлаб туриш учун -20°С хароратда музлатгичда сақланди.

Ўсимлик намуналаридан *АСПВ* РНК молекуласини “Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit Thermo Fisher USA” реактивлар тўплами ёрдамида ажратиш олинди. ПЗРнинг реактивлар тўплами “PLATINUM HS PCR 2X MM 200 RXNS PCR”, Тескари транскрипция реакцияси учун “Evrogen MMLV RT kit Россия” реактивлар тўплами ҳамда *АСПВ* ва унинг штаммлари учун (Синтол, Россия) праймерлардан фойдаланилди.

Тадқиқотларда касалланган буғдой ўсимлигида *АСПВ* РНК молекуласини ажратиш ва ПЗР “Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit Thermo Fisher USA”, “PLATINUM HS PCR 2X MM 200 RXNS PCR” “Evrogen MMLV RT kit Россия” нинг кўрсатилган услубий тавсияси асосида олиб борилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Институт тажриба далаларида етиштирилаётган ғалла ўсимликларидан *АСПВ*ни ажратиш ва ўрганиш мақсадида буғдойнинг Қайроқтош, Оқ марварид, Паҳлавон, Бардош, Илғор, Морокко, Гром навлари уруғлари гултувакларга экилди ва касаллик аломатлари ривожланган *АСПВ* га табиий инфекция бўлган, *АСПВ*га хос касаллик аломатлари мавжуд кўчатзорларга апрель ойида жойлаштирилди ва майсаларнинг ўсиши, касаллик аломатлари ривожланиши ҳамда уларда ўсимлик битлари (ширалари) миграцияси ва кўпайиши кузатиб борилди.

Буғдойнинг барча навларида ўсимлик битлари (ширалар) (1-расм, D) ва шу билан бирга *АСПВ*га хос касаллик аломатларининг ривожланиши кузатилди, яъни ўсимликнинг барг учидан сарғайиши, сўнг ўсимлик сарғайиши, ўсишдан ортда қолиб паканилиги ва қуриб

қолиш ҳолатлари кузатилди (1-расм,А,С,Ф). Тажриба ўсимликларимизда катта ғалла шираси -*Sitobion avenae* F., черемуха шираси- *Rhopalosiphum padi*, оддий ғалла шираси - *Schizaphis graminum* ривожланди. Шира тури ЎзРФА Зоология институти кичик илмий ходими Ш. Назаров томонидан аниқланди.

**1-расм АСПВ нинг буғдой ўсимликларидаги касаллик аломатлари
А, С,Ф -АСПВ билан касалланган буғдой ўсимликлари, В, Е- соғлом ўсимликлар,
Д-ғалла ширалари 1-Rhopalosiphum padi 2- Schizaphis graminum**

Шираларнинг вирофорблигини аниқлаш мақсадида изоляция хоналарида буғдойнинг Қайроқтош ва Бардош навларини гултувакларда ўстирилиб, 5-6 смли майсаларнинг ҳар бирига 5тадан ширалар ўтказилди. Уларда ҳам АСПВга хос белгилар кузатилди (2-расм).

**2-расм. Ғалла ширалари ёрдамида АСПВ юқтирилган буғдой майсалари
Касаллик аломатлари аниқ кўринган буғдой ўсимлик баргларида АСПВни изолятларини
аниқлаш мақсадида полимереза занжир реакцияси олиб борилди.**

Ўсимлик намуналари ҳовончага солиниб, суюқ азот ёрдамида гомогенизация қилинди. Гомоген массадан 200 мг 1,5 мл ҳажмдаги эппендорф пробиркасига солинди, сўнг 1 мл лизис буфер ва меркаптаэтанол солиниб бир хил масса ҳосил бўлгунигача вортексда чайқатилди. Хона ҳароратида 3 дақиқа инкубация қилнди. 2600 айл./дақ тезликда 5 дақиқа центрифуга қилинди. Центрифуга қилинган пробирканинг устки суюқлиги (супуернатант) бошқа пробиркаларга солинди. Пробиркаларга 1:1,5 нисбатда 96% ли этанол спирти солиниб вортексда чайқатилди. 700 µl эритма колонкали фильтрли пробиркага солинди ва 12000 айл./дақ тезликда 15 секунд центрифуга қилинди

700 µl юувчи буфер №1 колонкали фильтрли пробиркаларга солинди. Центрифугада 12000 айл/дақ тезликда 15 сек центрифуга қилиниб, сўнг колонкали фильтр пробирканинг чўкма усти суюқлик тўкиб ташланди, яна янги пробиркага олинди. 700 µl юувчи буфер №2 солинди. Центрифугада 12000 айл/дақ тезликда 15 секунд центрифуга қилинди. Колонкали фильтр пробирканинг пастки қисми ташлаб юборилди. Колонкали фильтр пробирканинг устки филтр қисми бошқа пробиркага солинди ва 500 µl юувчи № 2 буфер солиниб, Центрифугада 12000 айл/ дақ. тезликда 15 секунд центрифуга қилинди. Колонкали фильтр пробирканинг пастки қисми ташлаб юборилди. Колонкали фильтр пробирканинг устки филтр қисми бошқа пробиркага солинди. Пробиркани 12000 айл/дақ тезликда 1 секунд центрифуга қилинди. Фильтрли қисми олиб қолинди ва пастки қисми ташланди. Колонкали фильтр пробирканинг устки фильтр қисми бошқа пробиркага солинди ва фильтр устига секин марказий қисмидига 100 µl Rnase-Free water солиниб, 12000 айл.\ тез.да 2 дақиқа центрифуга қилинди ва пробирка фильтр қисми олиб ташланди. Ажратилган АСПВ РНК молекуласи - 20°C ҳарорат музлатгичда сақланди.

Танлаб олинган ўсимликлардан АСПВ оқсил қобиғини синтез қилишга жавобгар бўлган ORF-3 ген амплификациясини амалга ошириш учун NCBI маълумотлар базасидан ORF-3 ген нуклеотидлар кетма-кетлиги BLAST веб-иловасининг BLASTN алгоритмидан фойдаланиб GenBank маълумотлар баъзасида амалга оширилди. АСПВ ORF-3 ген нуклеотидлар кетма-кетлиги мавжудлиги аниқланди. Топилган ORF-3 ген нуклеотидлар кетма-кетлиги CLUSTALW биоинформатик дастури орқали ўзаро консерватив (нуклеотидлар кетма-кетлиги бир-бирига мос) қисмлари аниқланиб, 5'-3' томон ҳаракатланувчи махсус праймерлар дизайни амалга оширилди.

1-жадвал АСПВ штаммларининг праймерлари

Shu-F	TACGGTAAGTGCCCAACTCC
Yan-R	TGTTGAGGAGTCTACCTATTTG
S2a-F	TCACCTTCGGGCGTCTCTATCAG
S2b-F	TCACCTTCGGGCGTCTCTTTCTG

Ажратиб олинган АСПВ РНК молекулари тескари транскрипция ва ПЗР реакциялари MiniAmpTM Plus Thermal Cycler (Applied BioSystems, USA) амплификаторида амалга оширилди. қДНК синтезида универсал Yan-R праймеридан фойдаланилди. [Carolyn M. Malmstrom, Ruijie Shu, 2004]

АСПВ нинг ORF-3 генининг ПЗР да тескари транскрипцияни амалга ошириш учун куйидаги таркибий қисмлар ишлатилди: тескари транскрипция қДНК олиш учун “Evrogen MMLV RT kit Россия” кўрсатмаси асосида аралашма (master mix) тайёрланиб олинди бу икки босқичда амалга оширилди.

1-босқич; тотал RNK-5 μ l, ddH₂O-2 μ l, Праймер Reverse Yan-R- 2 μ l, 70 °C 2 дақ. ПЗР амплификаторга қўйилади. ПЗР амплификатордан намуналар олиниб муз устида сақланади.

2-босқич учун 2x реакция аралашма 8 μ l, dNTP-2 μ l, MMLV-RT-1 μ l, аралашма (master mix) тайёрланди.

ПЗР термоциклик дастури тескари транскрипция жараёни: бошланганғич денатурация босқичи 37°C 60 дақиқа, 70°C, 10 дақиқада 1 циклда давом этади.

Синтез қилинган ПЗР махсулоти, яъни кДНК ёрдамида ПЗР учун қуйидаги таркибий аралашма (master mix) тайёрланди: PLATINUM HS PCR 2X Master Mix (Invitrogen, USA) тўпламидан Platinum Master Mix-12,5 μ l, ddH₂O- 4,5 μ l, Yan-R- μ l, S'hu-F- μ l, S2a-F- μ l, S2b-F- μ l, cDNK-4 μ l. ПЗР термоциклик дастури: бошланганғич денатурация босқичи 94°C 10 дақиқа 1 цикл; денатурация 94°C 10 секунд, ёниш (отжиг) 55°C 30 секунд ва элонгация 72°C 1 дақиқа давомида босқичлар кетма-кет 35 циклда такрорланди; якуний элонгация босқичи 72°C 10 дақиқа давом этди.

ПЗР махсулотлари анализи электрофорез ёрдамида 10x трис-борат-ЕДТА буфериди (TBE, Thermo Scientific) тайёрланган 2% агароза гелида, этидинбромид билан аниқланди. 10 мкл намунага 3 мкл бўёк (6x DNA loading dye, Fermentas) ва агароза чуқурчасига намуна билан биргаликда солинди. Маркерлар сифатида ДНКнинг маълум ўлчамдаги 100bp DNA Lader (Invitrogen, USA) молекулалари аралашмасидан фойдаланилди. Электрофорез 100В да 60 дақиқа давомида горизонтал электрофорез СЕ-2(Хеликон, Россия) ёрдамида амалга оширилди.

3-расм. АСПВ штамларининг ПЗР таҳлили.

Гел трансиллюминатор Квант-С (Хеликон, Россия) да олинган расм анализининг тадқиқот натижасига кўра буғдойнинг Қайроқтош навида АСПВ-PAV штамми 600 bp ва шу навнинг ўзида АСПВ-RPV штамми 372 bp борлиги ПЗР таҳлилида аниқланди. Иккинчи ва учинчи намуналарда АСПВ аниқланмади. Тўртинчи намуна Морокко нави ва олтинчи намуна Бардош навида АСПВ-RPV штамми - 372 bp борлиги аниқланди.

Ушбу натижалар асосида келгуси талқиқодларимизда АСПВ ORF-3 гени нуклеотидлар кетма-кетлигини аниқлаш учун бирламчи илмий маълумот сифатида фойдаланилади.

МУҲОКАМА

АСПВ биринчи марта 1950 йилда арпада аниқланган, кейин эса дон экинларда буғдой, жўхори ва маккажўхори ўсимликларида аниқлашган. [Oswald ва Xuyston, 1951]. *Luteoviridae ovlacu Luteovirus turkumiga kiruvchi АСПВ* механик йўл билан, уруғ ва гул чанги орқали юкмайди. АСПВ қишлоқ хўжалиги учун муҳим бўлган асосий ғалла ўсимликларидан ташқари, кенг миқёсда бир йиллик ва кўп йиллик бегона ўтларни ва маданий ўсимликларни касаллантиради [Кастальева Т.Б., 1994], ўсимлик ширалари (Aphididae) вирус тарқатувчисидир. Ширанинг 20 дан ортиқ турлари *Rhopalosiphum padi*, *Rhopalosiphum maydis*, *Macrosiphum avenae*, *Sitobion avenae F. Schiraphis graminum padi* ва бошқалар АСПВни тарқатади. [Кеглер Х, Кляйнхемпель.Х 1986] Шираларнинг касал ўсимликда 30 дақиқа озиқланиши, уларнинг вирус ташувчанлик қобилиятига эга бўлишига етарлидир, латент вақти 4 кунни ташкил этиб, сўнгра соғ ўсимликка вирус юқтиради. Вирус шира организмида бутун умр сақланади.

2002 йилги мониторинг натижаларида АСПВнинг Тошкент вилоятида бир нечта штамлари аниқланган бўлиб, улар PAV, MAV, SGH, RMV ва RPVлардир [Makkouk К.М, 2002] АСПВ-PAV штамми энг кўп тарқалган штамм бўлиб, буғдойзорларда катта ғалла шираси *Sitobion avenae F.* доминант ўсимлик шираси бўлган. [Умарова Г.М 2009].

ХУЛОСА

Шундай қилиб, Тошкент вилояти Қибрай тумани Дўрмон Институт тажриба даласига экилган буғдойнинг табиий инфекцион фонда АСПВ ва унинг ташувчилари-ўсимлик битлари буғдой майсаларига ўтказилди ва уларда кўпайтирилди. Касаллик аломатлари ўрганилди ва намуналар йиғилди. Йиғилган намуналардан АСПВ РНК си ажратилди. Ажратиб олинган АСПВ РНК си ПЗР усулида ўрганилди. Тадқиқод натижасида буғдой навлари АСПВ-PAV ва АСПВ-RPV штамлари билан зарарланганлиги аниқланган. Буғдойнинг Қайроқтош нави АСПВнинг PAV ва RPV штамлари билан ва Морокко, Бардош навлари эса АСПВнинг RPV штамми билан касаланганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Горбунова Н.И., Успенская Н.В., и Шевакова, М.Н. 1966. Полосатой мозаики пшеницы в Узбекистане . Вирусные болезни сельскохозяйственных растений и методы защиты. Киев.. 378-381 стр.
2. К.М Makkouk, S. Kumari, Z Kadirova, A.Zueva, First record of Barley yellow striate mosaic virus and Cereal yellow dwarf virus-RPV infecting wheat in Uzbekistan. Plant Disease /vol.85 No.10 October 2001
3. Z.N. Kadirova, A.A. Zueva, and A.A. Abdikarimov Identification of Cereal Viruses in Uzbekistan Barley Yellow Dwarf Disease: Recent Advances and Future Strategies Proceedings of an International Symposium Held at El Batán, Texcoco, Mexico 1-5 September 2002. pp 108-109.
4. Қодирова З.Н., Махмудов Т.Х., Ахмаджонов М., А.А. Абдукаримов Ўзбекистон Республикасининг айрим вилоятларида буғдойнинг вирус касалликларини тарқалишини ўрганиш. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Maruzalari 4-2020. 83-88 bet

5. Махмудов Т.Х., Қодирова З.Н., А.А.Абдукаримов Арпанинг сариқ паканалик вирусининг иммуноблотинг диагностикаси. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Maruzalari 5-2021. 75-79 bet.
6. Fayziev, V., Jovlieva, D., Juraeva, U., S'havkiev, J., Es'hboev, F. Yeffects of PVXN-UZ 915 necrotic isolate of Potato virus X on amount of pigments of *Datura stramonium* leaves//Journal of Critical Reviews, 2020, 7(9), str. 400–403
7. Khusanov Tokhir Sunnatovich., Kadirova Zarifa Nasirovna., Davronov Kodirjon Sotvoldievich., Akhmedova Zakhro Rakhmatovna, Analysis of Lysimetric Parameters of The Yeffect Of Chemical And Biological Drugs Against Alfalfa Mosaic Virus. The American Journal of Agriculture And Biomedical engineering JULY 2020 Page No.: 25-29 Volume-II Issue-VII PUBLIS'hED: 30 JULY 2020 www.usajournals'hub.com/index.php/tajabe.
8. Carolyn M. Malmstrom, Ruijie Shu. Multiplexed RT-PCR for streamlined detection and separation of barley and cereal yellow dwarf viruses. October 2004; *Journal of Virological Methods* 120(1):69-78
9. Jensen, *Virology* 38: 83, 1969. Orlob, Arny & Medler, *Phytopathology* 51: 515, 1961. *Oswald & Houston, Pl. Dis. Repr* 35: 471, 1951.
10. Т.Б Касталева Выделение вируса желтой карликовости ячменя из естественно зараженных растений овса и ячменя //Доклады ВАСХНИЛ–Москва, 1994. – С. 23–25.
11. Кеглер Х., Кляйнхемпель Х., Вердеревская Т. Борьба с вирусными болезнями плодовых культур. -М. Агропромиздат. 1986.- с. 326-356.
12. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.
13. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 01. – С. 296-300.
14. ДЖУРАЕВ Р. Х., КАРАХАНОВА Л. М. Модель организации исследовательской деятельности учащихся 10 классов при преподавании физики и биологии //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 295-299.
15. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.
16. Kharaxonova L. M. SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 278-284.
17. Караханова Л. 6. DEVELOPMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE BASED ON THE USE OF 3D EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE BIOLOGY EDUCATION //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 55-59.
18. Джураев Р. Х., Карахонова Л. М. Медиаобразование как фактор повышения качества обучения школьников //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2. – С. 322-323.

19. Сафарова Р. Г. и др. Ўқувчи-ёшларни оммавий маданият хуружларидан ҳимоя қилишнинг назарий-методологик асослари. – 2017.
20. Karakhanova L. M. USE OF MEDIERE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BIOLOGY IN SCHOOLS //International Scientific Review of the problems of pedagogy and psychology. – 2018. – С. 68-70.
21. Karakhanova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 35-39.
22. Jurayev, R. K., & Karakhanova, L. M. (2020). Scientific And Methodical Bases Of The Use Of Electronic Educational Resources In Teaching Biology In General Educational Schools. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(8), 3500-3505.
23. Musaxonovna, K. L. (2022). General secondary schools requirements for the introduction of informed educational resources for the development of natural sciences. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 855-860.
24. Караханова Л. М. НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ В ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 1. – С. 1303-1305.
25. Джураев, Р. Х., & Карахонова, Л. М. (2022). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(4), 66-70.
26. ДЖУРАЕВ Р. Х., КАРАХАНОВА Л. М. Модель организации исследовательской деятельности учащихся 10 классов при преподавании физики и биологии //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 295-299.